

JURIDICAL SCIENCES

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН

Ванячук Б.В.

*аспірант кафедри трудового права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

FEATURES OF THE LEGAL REGULATION OF LABOR ACTIVITIES OF SCIENTISTS IN UKRAINE: CURRENT STATE

Vapnyarchuk B.

*graduate student of the Department of Labor Law
Yaroslav the Wise National University of Law*

Анотація

У статті розглянуто особливості правового регулювання трудової діяльності спеціального суб'єкта трудового права – наукового працівника. Зазначено, що правове регулювання праці наукових працівників ґрунтується на загальних принципах регулювання трудових відносин, хоча й має суттєві особливості, що зумовлюються творчим характером та особливим значенням праці науковців та вимогами, що висувуються до такого працівника. Особливості правового регулювання трудових відносин з науковими працівниками запропоновано розглядати лише у зв'язку з теоретичними засадами й загальними правилами єдності й диференціації такого регулювання. Важливою ознакою сучасного правового впорядкування відносин з науковими працівниками є поєднання їх централізованої регламентації з локальною, що здійснюється кожною науковою установою окремо. Основним нормативно-правовим актом, який регламентує трудові відносини з науковими працівниками, є Кодекс законів про працю України, втім його норми, які містять лише загальні положення, не враховують характеру відносин з працівниками у царині науки. Цим і пояснюється існування низки спеціальних нормативно-правових актів. Звернено увагу, що сьогодні одним із головних напрямів державної політики повинно бути підвищення соціального статусу та професіоналізму науковців, посилення їх державної та суспільної підтримки. Оскільки наука є базисом розвитку будь-якої держави, а тому трудові відносини з науковими працівниками потребують особливої уваги.

Abstract

The article examines the peculiarities of legal regulation of the labor activity of a special subject of labor law - a researcher. It is noted that the legal regulation of the work of scientific workers is based on the general principles of regulating labor relations, although it has significant features due to the creative nature and special importance of the work of scientists and the demands placed on such an employee. The peculiarities of legal regulation of labor relations with scientific workers are proposed to be considered only in connection with the theoretical foundations and general rules of unity and differentiation of such regulation. An important feature of modern legal regulation of relations with scientific workers is the combination of their centralized regulation with local regulation carried out by each scientific institution separately. The main regulatory legal act that regulates labor relations with scientific workers is the Labor Code of Ukraine, however, its norms, which contain only general provisions, do not take into account the nature of relations with workers in the field of science. This explains the existence of a number of special legal acts. Attention has been drawn to the fact that today one of the main directions of state policy should be to increase the social status and professionalism of scientists, to strengthen their state and public support. Since science is the basis of the development of any state, and therefore labor relations with scientific workers require special attention.

Ключові слова: науковий працівник, суб'єкт трудового права, держава, наукова діяльність, трудові відносини, конкурс, атестація, українське трудове законодавство.

Keywords: researcher, subject of labor law, state, scientific activity, labor relations, competition, certification, Ukrainian labor legislation.

Постановка проблеми. Реформування трудового законодавства в напрямі проголошеного курсу на входження до Євросоюзу, що активно відбувається в останній час в Україні, зумовлює необхідність проведення наукових досліджень правового регулювання трудової діяльності наукових працівників. Оскільки інноваційний розвиток України може бути забезпечений лише за умови наявності багатьох факторів, серед яких особливо важливе місце належить ефективній організації ро-

боти висококваліфікованих науковців, здатних забезпечити інноваційний прорив [1, с. 43]. Сьогодні наука виступає базисом розвитку будь-якої держави, прогресивний розвиток якої є неможливим без постійного вдосконалення системи науки, забезпечення якого здійснюється науковими працівниками, а тому трудові відносини з цією категорією суб'єктів трудового права потребують особливої уваги. Адже чітке нормативно-правове регулювання трудових відносин з науковими працівниками сприятиме допуску до системи науки лише

висококваліфікованих кадрів. Водночас законодавство про працю науковців не піддавалось оновленню, правове регулювання їх праці лише частково здійснюється Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність». При тому, що сьогодні виникає негайна потреба у кадрах, спроможних сформувати зовсім новий, конкурентоспроможний людський капітал, який працюватиме в сучасних умовах господарювання. Слід визнати, що в Україні існує дефіцит такого людського капіталу, а той що є – поступово «вимивається» значними темпами трудової міграції до країн Європейського Союзу. Дана проблема може бути вирішена лише інтенсифікацією підготовки працівників нового типу: креативних, гнучких, готових до змін, тих, хто будуватиме Україну XXI ст. І єдина сфера, що має у цьому потенціал – це наукова сфера та її провідні кадри – наукові працівники, які, реалізуючи наукову діяльність, бачать сенс свого життя служіння людству через надзвичайно складну інтелектуальну працю, мають також відчувати пріоритетну державну підтримку в правовому регулюванні своєї праці, її гідної оплати.

Проблематику особливостей правового регулювання трудової діяльності наукових працівниками досліджували у своїх працях такі науковці, як А. Абрамова, О. Гоц, О. Грішнова, В. Кононенко, В. Зеленський, К. Попова-Коряк, О. Тищенко, Г. Яковлева, О. Ярошенко та ін.

Мета статті розглянути особливості правового регулювання трудової діяльності спеціального суб'єкта трудового права – наукового працівника.

Результати дослідження. Наукові працівники відіграють важливу роль у суспільстві, бо їх праця має особливий характер (це інтелектуальна праця, яка, як і будь-яка інша розумова праця, за своїм змістом і формою відрізняється від фізичної праці, але також відрізняється і від інших видів розумової праці, наприклад, праці службовця установи та висуває до них підвищені вимоги). Правове регулювання праці наукових працівників ґрунтується на загальних принципах регулювання трудових відносин, хоча й має особливості, що зумовлюється творчим характером і особливим значенням праці науковців, вимогами, що висуваються до таких працівників. Вони наділені особливим правовим статусом, специфічність якого полягає в тому, що він регулюється не тільки загальним законодавством, а й спеціальним. Оскільки трудові відносини з науковими працівниками потребують особливого правового регулювання, що не забезпечується нормами Кодексу законів про працю України [2], який містить лише загальні положення та не враховує характеру відносин з працюючими у сфері науки. Хоча Кодекс і регулює в повному обсязі соціально-трудові відносини між роботодавцями та найманими працівниками переважної більшості видів економічної діяльності, водночас питання праці та умов зайнятості у специфічних та особливих професійних сферах та секторах використання праці, до якої зокрема відноситься і наукова, лише част-

ково (ст. 75, де визначено збільшений розмір тривалості щорічної основної відпустки для окремих категорій працівників, у тому числі й для науковців; ст. 77, в якій передбачено можливість отримання творчої відпустки для роботи над написанням наукової роботи; статті 215–216, де йдеться про пільги та відпустки працівникам, які навчаються в аспірантурі (докторантурі), або надає право на таке регулювання спеціальним законом.

Тобто, правове регулювання трудової діяльності з науковими працівниками не в повній мірі забезпечується нормами КЗпП України, які містять лише загальні положення та не враховують характеру відносин з працівниками у сфері науки, що у свою чергу зумовлює існування низки спеціальних нормативно-правових актів. До Законів, що безпосередньо регулюють трудові відносини наукових працівників, слід віднести: «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про зайнятість населення», «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» та ін.

Одним із основних є Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [3], за яким науковий працівник – це вчений, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, відповідно до трудового договору (контракту) професійно провадить наукову, науково-технічну, науково-організаційну, науково-педагогічну діяльність та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації у випадках, визначених законодавством; наукова діяльність – це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Фундаментальними науковими дослідженнями є наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку. А науково-технічна діяльність визначається як інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання. Наукова та науково-технічна діяльність спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей – прикладне наукове дослідження.

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про вищу освіту» [4] наукові працівники – це особи, які за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-організаційну діяльність і мають відповідну

кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання.

До підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини наукових працівників відносяться укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти міністерств, відомств, державних комітетів та інших центральних органів виконавчої влади (зокрема, постанови Кабінету Міністрів України «Положення про атестацію наукових працівників», «Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи», «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції»; наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників»; розпорядження Президії НАН України «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України» та ін.).

Так, проведення конкурсу на наукові посади проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи» [5], яким визначено загальний порядок проведення конкурсу на заміщення (комплектування) вакантних наукових посад у державних наукових установах, юридичних особах державної форми власності, у складі яких є науковий підрозділ, крім випадків, передбачених законодавством.

На підставі вказаної Постанови державні наукові установи та юридичні особи державної форми власності, у складі яких є науковий підрозділ, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, інших державних органів або перебувають у віданні Національної академії наук та національних галузевих академій наук, під час затвердження порядків проведення конкурсу можуть за погодженням із органом (організацією), до сфери управління якого належать (у віданні якого перебувають), керуючись цим Примірним положенням, встановлювати вимоги до учасників конкурсу, відмінні від тих, що передбачені цим Примірним положенням. Так, відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України розпорядженням Президії НАН України було затверджено Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових установах Національної

академії наук України [6]. Згідно Порядку конкурсу проводиться у разі: звільнення наукового працівника на підставах, передбачених законодавством; уведення нової посади наукового працівника до штатного розпису наукової установи в установленому порядку; припинення (закінчення строку) трудового договору (контракту). Конкурс проводиться з дотриманням принципів законності, відкритості, гласності, прозорості, недискримінації, добросовісності, ефективного і справедливого відбору. Також Порядком передбачено випадки, коли конкурс не проводиться.

Конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників на умовах сумісництва проводиться з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» [7], «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції» [8] та інших нормативно-правових актів.

Конкурсний відбір, на нашу думку, дійсно є тим сучасним правовим засобом, який здатен задовольнити сподівання й роботодавця – знайти найбільш компетентного працівника, і працівника – отримати роботу, яка відповідає його кваліфікації. Варто погодитися з Г. О. Барабаш, що такому підбору кадрів, як конкурс, притаманна ціла низка переваг порівняно з прийняттям на роботу за загальними правилами. Конкурс дає змогу забезпечити можливість відбору найкращих кадрів, попередню оцінку індивідуальних якостей працівника, гласність і прозорість процедури відбору кандидатів, виключає суб'єктивізм у доборі кадрів. Заміщення посад за конкурсом базується на демократичних принципах, оскільки голосування за переможця здійснюється колегіально більшістю голосів [9, с. 11].

Атестація наукових працівників проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників» [10] з метою: (а) оцінювання рівня професійної підготовки, результативності його роботи; (б) визначення відповідності його кваліфікації займаній посаді; (в) виявлення перспективи використання його здібностей, стимулювання підвищення його професійного рівня; (г) визначення потреби у підвищенні кваліфікації, його професійній підготовці. Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» атестація проводиться не рідше ніж один раз на п'ять років та не частіше ніж один раз на три роки згідно Закону України «Про професійний розвиток працівників». Для кожної посади наукових працівників наукової установи вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою наукової установи встановлюється періодичність атестації через три, чотири або п'ять років. Переконавши атестація є необхідною процедурою, оскільки допомагає визначити ефективність та результативність діяльності працівників, рівень їх

професійної компетентності та наявність необхідних знань і навичок, а також сприяє заохоченню до підвищення своєї професійної кваліфікації.

Проаналізувавши законодавство щодо правового регулювання трудової діяльності наукових працівників ми дійшли висновку, що до наукових кадрів устанавлюються підвищені вимоги. Зокрема, це мають бути висококваліфіковані працівники, яким присуджено науковий ступінь (доктор наук, доктор філософії), присвоєно вчене звання (професор, старший дослідник); вони повинні мати стаж роботи на посаді наукового працівника. Тому підготовка фахівців такого рівня потребує не лише значних інтелектуальних і матеріальних затрат, а й тривалого часу (навчання в аспірантурі, докторантурі, написання дисертації, апробація результатів досліджень, захист дисертації, науковий стаж тощо).

Підвищені вимоги висуваються до науковців й міжнародно-правовими актами. Тому наукові працівники потребують справжньої, а не декларативної підтримки з боку держави. Згідно з п. 20 Рекомендації Генеральної конференції ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) «Про статус науково-дослідницьких працівників» від 20 листопада 1974 р. державам-членам слід постійно мати на увазі, що державні інтереси, так само як і інтереси науково-дослідницьких працівників, потребують забезпечення моральної підтримки і матеріальної допомоги, що сприятиме успішному здійсненню наукових досліджень і розробок науково-дослідницькими працівниками. Крім того, державам слід вжити заходів до забезпечення науково-дослідницьким працівникам таких умов праці й винагороди за працю, котрі відповідають їх становищу, вислугі років і заслугам, без будь-якої дискримінації [11].

Висновки. Підсумовуючи викладене слід зазначити, що правове регулювання праці наукових працівників ґрунтується на загальних принципах регулювання трудових відносин, хоча й має суттєві особливості, що зумовлюються творчим характером та особливим значенням праці науковця та вимогами, що висуваються до такого працівника. Особливості правового регулювання трудових відносин з науковими працівниками варто розглядати лише у зв'язку з теоретичними засадами й загальними правилами єдності й диференціації такого регулювання. Важливою ознакою сучасного правового впорядкування відносин з науковими працівниками є поєднання їх централізованої регламентації з локальною, що здійснюється кожною науковою установою окремо. Основним нормативно-правовим актом, який регламентує трудові відносини з науковими працівниками, є КЗпП України, втім його норми, які містять лише загальні положення, не враховують характеру відносин з працівниками у царині науки. Цим і пояснюється існування низки таких спеціальних нормативно-правових актів, як Закони України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту» та ін., а також численних підзаконних нормативно-правових актів.

Їх трудова діяльність має свої особливості, що суттєво відрізняє їх від інших категорій працівників (праця наукових працівників пов'язана із процесом наукового, творчого мислення, результатом якого є проведення науково-дослідницької роботи відповідно до встановлених наукових планів), і для реалізації ними права на працю необхідно бути професіоналом, тому держава повинна вдосконалити нормативно-правову базу, яка б забезпечувала соціальні та правові гарантії їх професійної діяльності. Таким чином, одним із головних напрямів державної політики повинно бути підвищення соціального статусу та професіоналізму науковців, посилення їх державної та суспільної підтримки. Оскільки важливим фактором для держави, який визначає її місце на міжнародній арені, є рівень розвитку освіти та науки, які сприяють формуванню професійного кадрового потенціалу держави, які виступають базисом розвитку будь-якої держави, а тому трудові відносини з науковими працівниками потребують особливої уваги.

Список літератури

1. Машлій Г. Б. Наукові кадри в Україні на сучасному етапі. *Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку*: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. пам'яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М. Г. Чумаченка (м. Тернопіль, 23 берез. 2018 р.). С. 43. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/24757/1/ZBIRN_YK_TEZ.pdf#page=43
2. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page5>
3. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 3. Ст. 25.
4. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 37-38. Ст. 2004.
5. Про затвердження Примірною положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної наукової установи: постанова Каб. Міністрів України від 23.05.2018 № 404. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/404-2018-%D0%BF#Text>
6. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України: розпорядж. Президії НАН України від 04.10.2018 № 553. URL: <https://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/R-181003-553-0.pdf>
7. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій: постанова Каб. Міністрів України від 03.04.1993 № 245. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/245-93-%D0%BF#Text>
8. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій,

які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції: постанова Каб. Міністрів України від 04.03.2015 № 81. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/81-2015-%D0%BF#Text>

9. Барабаш Г. О. Особливості правового регулювання праці науковців і його вдосконалення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2005. 20 с.

10. Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників: постанова Каб. Міністрів України від 13.08.1999 № 1475. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1475-99-п#Text>

11. Рекомендация о статусе научно-исследовательских работников: принята Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 20 ноября 1979 года. URL: <http://docs.cntd.ru/document/902084640>